

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue II | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

MENIE JUMAWAN DAGALA, MAED- ELT
Assistant Professor III
Siquijor State College
mjdagala@siquijorstate.edu.ph

“SA SAPA SA BOLO-BOLO”

Atung gisugat ang kainit sa udtong tutok,
Naglakaw ta subay sa dalan nga batoon,
gikan sa nabungkag nga aspalto
nga nag isa ug nag agbon sa kaaabog.

Nalabyan pa natu ang bag ong dike,
nga gigama kuyog sa widening sa bukid sa Tigbawan.
Paglusok natu sa gamayng dalan
nga nabahaan sa niawas nga suba,
nadungog ang tunob sa atung mga ngpanikad nga mga tiil,
sagol sa mga kalipay sa paghuyuhoy sa hangin sa mga kawayan.

Didto si angkol nagtugway sa iyang baka,
Nisipat siya natu igo nga nilili ta sa ubos sa sapa.
Nakita natu ang duha pud ka kasingkasing nga nagkurog sa kahinam,
Nag salom salom sa mabugnawong tubig,
nga nalibutan sa dagom sa mga palwa ug dahon.

Gibutang natu sa gubaon nga salakot ang mga bug-at nga dala,
Nikuha ka sa imong gitara nga bitbit gikan pa sa Larena,
Ug nikaskas ka sa usa ka kanta, nitan aw sa akong mata,
“I found the love, for me, darlin just dive right in”
Ang imong tingog bugnaw murag huyop sa amihan,
Ug ang mga strings sa gitara murag nagbuga ug mga memories,
ug ang imong tingog, nasagol sa akong mga damgo kuyog kanimo.

Pero akong dughan gibalhin sa lain kalibutan.
Napukaw, nalibog, nag aliwaros –
Ikaw ba ang tinuod nga kanunay moduyog nako?
Ug usa raba ka ka kasikas sa kahaponon?

Nagtindog ko naglantaw sa imong kusgan nga luyo,
Sa dihang imong gikuha imong shorts ug t-shirt,
nga basa sa singot gikan sa kainit sa kahaponon.
Imong gitamakan ang linaw nga taga hawakan nga tubig
nga nagmantika, nagpaabot sa imong panit.

Nilingi ka nako ug niingun "*ali na, ligo ta*".
Imong pahiyom murag dili ingun nato, nagdalag come here.
Daghan kog pagduhaduha, daghan kog kahadlok.
Ang bugnaw nga tubig, murag kasakit sa dili sigurado,
sa ilawom may buak nga handumanan o tinago nga kasaypanan.
Pero ang imong tingsi,
murag balod nga misaylo sa akong kahadlok.
'*okay rana, naa ko*', imong dakong pasalig nako.

Ug dayun nikuyog ko nimu sa imong kalibutan,
naglingaw lingaw, naglangoy langoy ug nanglugod-
Nagpacutecute, naglantaw sa imong hayag nga mga mata,
Na dili maharong nga murag adlaw nagsilaw.

Dayun usa ka kusog nga siyagit
Ang nihunong akong mga damgo
Nibalik si angkol, nagbadlong,
"*saktu na mo kay magpatuna nakos akong baka!*".

Napukaw ta sa balod sa atung panagtagbo sa ilalom.
Sa kahilom sa sapa, naghangad ko sa langit
nga unta padayun na kinig pagsubwak sa tubig
sa atung mga kasingkasing.

Miduwa ang hangin sa imong buhok,
Nistorya nako ug "*hikapa kay kani na siya*".
Ang tubig, murag panumpa, nagkupot sa atong mga tiil,
Nagsaad nga dili ta buhian ug wala kini katapusan.

Apan sa likod nimo, si Angkol, nikalit ug abot,
Nangisog, mipukaw sa kahilom: nakatubag kog
"*Kol, nanguha pako sa sachet*
Sa sabon ug shampoo nga nagsagbot!"
Ikaw, nakatawa, napaduko,
Mao ray natubag: "*Ah, mao diay.*"
Apan sa akong hunahuna,
Dili sagbot ang akong gipangita,

Kundili ang gugma nga sama sa sapa sa Bolo-Bolo,
malinawon, molanat, ug ngpadayon sa pagdagayday.